

HOSILANING IQTISOD, FIZIKA VA BIOLOGIYA FANLARIGA ALOQADORLIGI

Ibragimova Nargiza Ulug‘bekovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti matematika ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606855>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hosila ta’rifi, matematikada hosila tushunchasining o‘rni xususida so‘z boradi. Hosila — matematik analizning eng muhim tushunchalaridan biri bo‘lib, u ko‘plab ilmiy sohalarda — jumladan iqtisodiyot, fizika va biologiyada — jarayonlarning o‘zgarish sur‘atini aniqlashda keng qo‘llaniladi. Ushbu maqolada hosilaning har bir fan sohasidagi o‘rni, amaliy tatbiqlari va real hayotdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: funksiya, hosila, limit, iqtisod, chegaraviy daromad, fizika, tezlik, tezlanish, biologiya, populyatsiya o‘shish tezligi

Annotation. This article discusses the definition of a derivative and the role of the concept of a derivative in mathematics. The derivative is one of the most important concepts in mathematical analysis, and it is widely used in many scientific fields - including economics, physics, and biology - to determine the rate of change of processes. This article analyzes the role of derivatives in each field of science, their practical applications, and their importance in real life.

Keys words: function, derivative, limit, economics, marginal revenue, physics, speed, acceleration, biology, population growth rate

Аннотация. В данной статье рассматривается определение производной и роль понятия производной в математике. Производная является одним из важнейших понятий в математическом анализе и широко используется во многих областях науки, включая экономику, физику и биологию, для определения скорости изменения процессов. В статье анализируется роль производных инструментов в каждой области науки, их практическое применение и значение в реальной жизни.

Ключевые слова: функция, производная, предел, экономика, предельный доход, физика, скорость, ускорение, биология, темпы роста населения.

Hosila — matematik analizning asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, funksiya qiymatining o‘zgarishini uning argumentidagi kichik o‘zgarishga nisbatan ifodalaydi. Hosila yordamida o‘zgarish tezligi, maksimal va minimal nuqtalar aniqlanadi, bu esa ko‘plab fan va texnik sohalarda muhim ahamiyatga ega.

Hosilaning matematik ta’rifi

Agar $f(x)$ funksiya berilgan bo‘lsa, uning hosilasi quyidagicha aniqlanadi:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Hosila olish qoidalari quyidagicha:

- 1) $f(x)=c, c=\text{const}$ $f'(x) = 0$;
- 2) $f(x)=x^n$, $f'(x) = n x^{n-1}$;
- 3) $f(x)=x$ $f'(x) = 1$;
- 4) $f(x)=\sin x$ $f'(x) = \cos x$;

5) $f(x)=\cos x$ $f'(x)=-\sin x$;

6) $f(x)=e^x$ $f'(x)=e^x$;

7) $f(x)=\ln x$ $f'(x)=\frac{1}{x}$;

Bundan tashqari yuqorida keltirilgan funksiyalardan tuzilgan murakkab funksiyalar hosilalari quyidagi qoidalar asosida topiladi:

- Yig'indi va ayirma qoidasi

$$(f(x) \mp g(x))' = f'(x) \mp g'(x);$$

- Ko'paytma qoidasi

$$(f(x) * g(x))' = f'(x) * g(x) + f(x) * g'(x);$$

- Bo'linma qoidasi

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) * g(x) - f(x) * g'(x)}{g^2(x)}$$

- Zanjir qoidasi

$$f(g(x))' = f'(g(x)) * g'(x);$$

Hosila — funksiya grafigining berilgan nuqtadagi teginish chizig'ining qiyaligi. Funksiya hosilasini geometriyada har qanday ikkinchi tartibli chiziqqa urinidsh nuqtisini topishda foydalaniladi. Urinma tenglamasini hosil qilishda koeffitsent berilgan funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilani orqali topiladi.

Bundan tashqari hosila tushunchasini turli fan tarmoqlarida keng qo'llaniladi.

Iqtisodiyotda hosila

Iqtisodiy jarayonlarda hosila chegaraviy qiymatlarni — ya'ni har bir qo'shimcha birlik ishlab chiqarish yoki xarajatning daromadga qanday ta'sirini ifodalaydi.

Chegaraviy daromad: Daromad funksiyasining hosilasi.

Chegaraviy xarajat: Xarajat funksiyasining hosilasi.

Elastiklik: Narx va talab o'rtasidagi o'zgaruvchanlik darajasini ko'rsatadi.

1-masala: Bir firma mahsulot sotishdan quyidagi daromadga ega bo'ladi:

$$R(x)=50x-0.2x^2$$

Bu yerda $R(x)$ -daromad (ming dollarda), x -sotilgan mahsulot soni (dona).

a) Chegaraviy daromad formulasini toping

b) 50 dona mahsulot sotilganda chegaraviy daromad qancha bo'ladi ?

Yechish:

a) Chegaraviy daromad – bu $R(x)$ funksiyasining hosilasi: $R'(x)=\frac{d}{dx}(50x-0.2x^2)=50-0.4x$;

b) $x=50$ bo'lganda, $R'(x)=50-20=30$ ming dollar;

Fizikada hosila

Fizikada hosila tezlik, tezlanish, kuch kabi kattaliklarni aniqlashda ishlatiladi. Funksiya vaqt bo'yicha o'zgarayotganida hosila bu o'zgarish tezligini bildiradi.

Tezlik: Yo'l funksiyasining vaqt bo'yicha hosilasi.

Tezlanish: Tezlikning vaqt bo'yicha hosilasi.

Kuch: Tezlanishga bog'liq ($F = ma$).

2-masala: Jismning harakat trayektoriyasi quyidagicha berilgan:

$$S(t)=4t^2+2t \text{ (metr)}$$

bu yerda $S(t)$ -yo'l, t -vaqt (sekund).

Jismning istalgan t vaqtdagi tezligi va tezlanishini toping.

Yechish:

Tezlik bu yo‘lning 1-tartibli hosilasi $v(t)=S'(t)=8t+2$;

Tezlanish esa yo‘ldan 2-tartibli hosila yoki tezlikdan 1-tartibli hosila olish orqali topiladi.

$$a(t)=v'(t) = 8;$$

Biologiyada hosila

Biologiyada hosila organizmlar o‘sishi, populyatsiyalar sonining o‘zgarishi, hujayra bo‘linishi tezligi kabi jarayonlarda qo‘llaniladi.

3-masala: Yurak urishining o‘zgarish sur‘ati haqidagi masala

Jismoniy mashq paytida yurak urish chastotasi: $H(t)=80+40 \cdot \sin(0.2t)$

bu yerda, $H(t)$ -yurak urish chastotasi (urish/min), t -daqiqqa.

5-daqiqadagi yurak urish chastotasining o‘zgarishini toping.

$$\text{Yechish: } H'(t) = \frac{d}{dt} (80+40 \sin(0.2t)) = 40 \cdot 0.2 \cdot \cos(0.2t) = 8 \cos(0.2t)$$

$$H'(t) = 8 \cdot \cos(1) \approx 8 \cdot 0.5403 \approx 4.32$$

Demak, 5 daqiqada yurak urish chastotasi 4.32 urish/min daqiqqa tezlikda oshmoqda.

Xulosa. Hosila tushunchasi matematik analizning asosiy bo‘limlaridan biri bo‘lib, u funksiyaning o‘zgarish tezligini aniqlash imkonini beradi. Bu matematik vosita turli fanlarda — iqtisodiyot, fizika va biologiyada muhim qo‘llanmalarga ega:

Iqtisodiyotda hosila yordamida chegaraviy daromad, xarajat va foyda aniqlanadi, bu esa biznes qarorlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Fizikada hosila tezlik va tezlanish kabi harakat parametrlarini aniqlashda ishlatiladi, bu esa jismlarning dinamikasini tushunishga xizmat qiladi.

Biologiyada populyatsiya o‘sishi, organizmdagi modda almashinuvi yoki dorilar ta‘sirini tahlil qilishda hosila orqali o‘zgarish sur‘atlari baholanadi.

Shunday qilib, hosila nafaqat matematik tushuncha, balki real hayotiy muammolarni hal qilishda muhim vosita hisoblanadi. Har bir fan doirasida uning qo‘llanishi muayyan fizik, iqtisodiy yoki biologik jarayonlarning tub mohiyatini chuqurroq anglashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. T.Azlarov, H.Mansurov Matematik analiz 1-qism
2. M.A.Mirzaahmedov, Sh.N.Ismailov. A.Q Amonov MATEMATIKA, ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI, GEOMETRIYA 11-sinf, TOSHKENT 2018 YIL.
3. Ulug‘Bekovna, I. N. (2024). UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA ANIQ FANLAR VA ULARNI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. *Science and innovation*, 3(Special Issue 29), 373-375.
4. Ибрагимова, Н. (2024). МАТЕМАТИКА ВА ФИЗИКА ФАНЛАРИНИ БЕВОСИТА БОГ‘ЛАБ О‘QITISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1103-1110.
5. Ulug‘bekovna, I. N., & Hosila, P. BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA MATEMATIKA O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.
6. Ulug‘bekovna, I. N. BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA GEOMETRIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA KUB VA KUBOIDNING O‘RNI.